

**INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y BIENESTAR III.
REFLEXIONES, EXPERIENCIAS
PROFESIONALES
E INVESTIGACIONES.**

José Luis Soler Nages
Óscar Díaz Chica
Elena Escolano-Pérez
Ana Rodríguez Martínez
(coords.)

**ASOCIACIÓN ARAGONESA
DE PSICOPEDAGOGÍA**

© de los textos: los autores

© de la presente edición: Ediciones Universidad San Jorge

2.ª edición, 2018

Coordinación de la obra: José Luis Soler Nages, Óscar Díaz Chica,
Elena Escolano-Pérez, Ana Rodríguez Martínez

Diseño de portada: Juan R. Giménez

ISBN: 978-84-697-8795-3

universidad
SANJORGE
EDICIONES

Ediciones Universidad San Jorge

Campus Universitario Villanueva de Gállego

Autovía A-23 Zaragoza-Huesca Km 299

50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) Tel.: 976 060 100

ediciones@usj.es www.usj.es

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza
la difusión y comercialización de sus publicaciones a
nivel nacional e internacional.

UNIÓN DE EDITORIALES
UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS

Estas actas recogen los trabajos seleccionados por el equipo de publicación, de acuerdo con los criterios de calidad establecidos por el Comité científico del Congreso.

Se han agrupado por orden alfabético del primer autor, y de acuerdo a las áreas (Educación y creatividad, Empleabilidad y empresa, Salud y actividad física, y Social y familia) y campos de trabajo establecidos inicialmente en el Congreso (investigación, experiencia profesional o estudio teórico).

El equipo coordinador

ÍNDICE

1. EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD

1.1. INVESTIGACIONES

- (12) **Efectividad del programa ÆMO: cyberbullying y competencias socioemocionales.**
Natalia Albaladejo-Blázquez. Agustín Caruana-Vañó. Laura López-Martínez.
Carlos Ruíz-Ramírez. Laura Molina-Tortosa.
- (27) **Factores predictivos de la satisfacción con la vida en la adolescencia.**
Alberto Alegre. Elia López-Cassá.
- (41) **Más allá de las aulas. ¿Qué razones llevan a los adolescentes a participar o no en actividades extraescolares?**
Álvaro Balaguer Estaña. Santos Orejudo Hernández.
- (56) **Competencias emocionales en el profesorado: el diario emocional como herramienta formativa.**
Jesús Barrientos González. Alberto Soler Arpa. Alicia Peñalva Vélez.
- (70) **Calidad de Vida relacionada con la Salud y cyberbullying en una muestra de adolescentes.**
Marta Beranuy Fargues. Carlota Pérez-Sancho. Mónica Gutiérrez-Ortega. Jesús Fernando Pérez-Lorenzo. Daniela Baridon-Chauvie. Joaquín González-Cabrera.
- (83) **Inteligencia Emocional Percibida en Educación Infantil: comparación entre maestras en ejercicio y maestras en formación.**
Ana Bravo Castillo. Milagros Fernández Molina.
- (96) **Eficacia de un entrenamiento para el aumento de percepción de auto-eficacia y confianza para hablar en público en lengua extranjera en una muestra de estudiantes universitarios.**
Fiona Crean. Clara Llanas Ortega. Óscar Díaz Chica.
- (112) **La evaluación de la práctica creativa musical libre en Educación Primaria. Diseño de un modelo de plantilla de análisis.**
Luis del Barrio Aranda.
- (124) **Inteligencia Emocional en niños de primaria, características y diferencia de género.**
Cordelia Estévez Casellas. Aida Carrillo García. Diana Melchor Rodríguez.
Maria Marco Roman. Fernando Miró Llinares.

- (135) **Sexismo y estereotipo emocional en 6° de primaria en dos CEIP de Teruel.**
Alberto Nolasco Hernández. Raúl Carretero Bermejo. María Pubill Repollés.
- (150) **Desarrollo de la Inteligencia Emocional de niños de inicial a través de programas lúdicos.**
Teresa Marilú Ortiz Távora.
- (165) **Estudio exploratorio de las Competencias emocionales en la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional. Diseño y avances de resultados.**
María-Inmaculada Pedrera-Rodríguez. Francisco-Ignacio Revuelta-Domínguez.
- (176) **Diferencias por Cultura en una validación inicial de un instrumento en construcción para evaluar la Inteligencia Emocional en una muestra de alumnos de secundaria y la universidad.**
Federico Pulido Acosta. Francisco Herrera Clavero.
- (192) **La Danza/Movimiento como recurso aplicado al desarrollo de las competencias básicas de la educación emocional.**
Diana Rodríguez Laverde.
- (210) **Prácticas cooperativas de expresión motriz y emociones en estudiantes de Actividad Física; género e historial deportivo.**
M^a Rosario Romero Martín. Paula Gelpi Fleta. Mercé Mateu Serra. Pere Lavega Burgués.
- (222) **Música y Educación Emocional.**
Rosa María Serrano Pastor.
- (231) **Expresión y creatividad: El cuento musical.**
Rosa María Serrano Pastor.
- (240) **Propuestas y análisis de buenas prácticas de Coaching educativo y emprendimiento en el aula.**
Marta Isabel Soro Sancho.
- (253) **Cerebro ejecutivo, cerebro emocional y neuronas espejo. La aportación de la neurociencia al desarrollo de la Inteligencia Emocional en el currículum escolar.**
Giada Sporzon.
- (264) **El desarrollo emocional en la infancia y su influencia sobre la empatía.**
Laura Villena Guirao. José Gil Martínez. Alberto Fernández-Angulo. Marta Giménez-Dasí. Inmaculada Montoya Castilla

1.2. EXPERIENCIAS PROFESIONALES

- (276) **Análisis diferencial de los déficits en las habilidades que forman parte de la competencia emocional entre alumnos con autismo y con trastorno por déficit de atención con hiperactividad.**
M^o Ángeles Bravo-Álvarez. Elena Escolano-Pérez. Marian Acero-Ferrero.
- (289) **Curso de prevención y gestión de la ansiedad escénica en músicos. Una experiencia de intervención.**
Carlos Candela Agulló. Aurora Martínez Rives.
- (298) **El componente emocional en la práctica artística y su didáctica en las aulas: el mural *ready-made* como pretexto.**
Juan Cruz Resano López. Víctor Murillo Ligorred.
- (308) **Educación emocional a través de un planteamiento artístico para la formación del profesorado.**
Ana Portela Fontán. Carolina Martín Piñol. Josep Gustems Carnicer. Diego Calderón Garrido.

1.3. ESTUDIOS TEÓRICOS

- (320) **Las funciones ejecutivas «hot» y su evaluación en niños.**
Marian Acero-Ferrero. Elena Escolano-Pérez. M^o Ángeles Bravo Álvarez. M^o Luisa Herrero Nivelá.
- (333) **Inteligencia Emocional y género. Programa de prevención y educación emocional de la inercia de la inacción psicológica como alternativa al cambio para la igualdad.**
Marta Fernández de la Cruz. Macarena Blázquez Alonso. Juan Manuel Moreno Manso. M^o Elena García-Baamonde Sánchez.
- (347) **La necesidad de la materialización lingüística de las emociones en la educación.**
Ángeles Marco Torralba.
- (358) **Psicología positiva en Educación infantil. Constructos y estrategias para el trabajo en el aula.**
Magalí Yael. Denoni Buján.

2. EMPLEABILIDAD Y EMPRESA

2.1. INVESTIGACIONES

(376) Estudio sobre la influencia en el síndrome de Burnout de la variable disposicional optimismo y de los riesgos psicosociales en una muestra de docentes.

Ana Abel Lapuente Gracia.

(394) Competencias emocionales y emprendimiento: un estudio con jóvenes emprendedores.

Eréndira Ivett Sánchez Ponce. Martha Leticia Gaeta González.

2.2. EXPERIENCIAS PROFESIONALES

(408) Desarrollo de competencias emocionales en el programa de ocupación y formación Jóvenes para el empleo.

Anna Ribera i Cos. Núria Pérez Escoda. M^o Victoria Cabanillas Sancho.

(424) «El Elemento», da la vuelta y descubre tu pasión.

Saioa Villar Sola.

3. SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA

3.1 INVESTIGACIONES

(440) La influencia de la Inteligencia Emocional en las decisiones de compra de alimentos con declaraciones nutricionales.

Belinda López-Galán. Tiziana de-Magistris.

(457) Percepción de la salud y factores psicológicos asociados, en adolescentes mexicanos.

Lorena Toribio Pérez. Norma Ivonne González-Arratia López-Fuentes. Hans Oudhof Van Barneveld. Marta Gil-Lacruz. Diana Carolina Mira-Tamayo.

3.2. EXPERIENCIAS PROFESIONALES

(473) La Ciudad de las Niñas y los Niños de Huesca: Todos Juntos a la Escuela.
Ester Ayllón Negrillo. M^o Jesús Vicén Ferrando. Silvia Martínez Olivas. Elena Lobo Escolar.

(491) ¡Aprendiendo a ser felices! Impulso y desarrollo de habilidades emocionales en pacientes crónicos.

Sara González Yubero.

3.3. ESTUDIOS TEÓRICOS

(504) La práctica de mindfulness y la relación entre la Inteligencia Emocional y el síndrome de Burnout.

Gabriel González Valero. Pilar Puertas Molero.

4. SOCIAL Y FAMILIA

4.1. INVESTIGACIONES

(518) Formación docente virtual en inteligencia emocional: opiniones sobre alcance, ubicación y agentes implicados en la educación emocional

Esther Soria Aldavero

(534) Evaluación de un programa de educación emocional para madres y padres.

Jon Berastegui Martínez.

(547) Impacto de la congruencia entre la música y la imagen publicitaria sobre la respuesta emocional y la intención de compra.

Carlos Candela Agulló. Begoña Candela Llorens.

(558) La Inteligencia Emocional en los centros de protección de menores.

Raúl Carretero Bermejo. Alberto Nolasco Hernández. Alba Grande Moreno.

(569) Bienestar psicológico e Inteligencia Emocional en el voluntariado.

Marta Corral Martínez.

(586) Inteligencia Emocional en mayores de 55 años: diferencias de género.

Cordelia Estévez Casellas. Diana Melchor Rodríguez. Sira Agulló Pastor.

Esther Sitges Maciá.

(596) La entrevista como estudio de caso: exploración del bienestar y gestión emocional de dos familias de alumnas con necesidades educativas especiales

Esther Soria Aldavero

(610) Inteligencia Emocional, resiliencia y mujeres cuidadoras.

Ana Gallardo-Flores. José A. Sánchez-Medina. Cristina Fernández. David Alarcón. Josué García.

(623) Auto-compasión y empatía: distintas formas de regulación emocional.

Andrés Sebastián Lombas Fouletier. Miguel Ángel Esteban Andrés.

(633) La Ciudad de las Niñas y Niños de Huesca: un espacio para el juego, la participación y la autonomía.

Esther Ayllón Negrillo. Azucena Lozano Roy. Lidia Bañares Vázquez.
M^ª Ángeles Eito Más.

(647) Diagnóstico de las entidades con voluntariado de Aragón.

Marta Soler Gastón. Belén Serrano Valenzuela.

Eficacia de un entrenamiento para el aumento de percepción de auto-eficacia y confianza para hablar en público en lengua extranjera en una muestra de estudiantes universitarios

The effectiveness of training on a group of university students aimed at developing self-efficacy and self-confidence when speaking in public in a foreign language

Fiona Crean

Clara Llanas Ortega

Óscar Díaz Chica

Universidad San Jorge

Resumen

Entre los factores que pueden generar estrés o ansiedad entre estudiantes universitarios encontramos la inquietud para hablar en público. Un fenómeno que genera malestar psicológico y que cobra relevancia con la implantación de nuevos planes de educación superior que incluyen las competencias comunicativas en lengua extranjera como eje fundamental.

Este estudio evalúa la eficacia de una formación específica dirigida a aumentar la percepción de autoeficacia y confianza para hablar en público en estudiantes españoles del grado de Educación Infantil y Primaria que han de presentar de forma oral y en inglés trabajos desarrollados en el grado. El estudio parte de la hipótesis de que la formación en las variables contempladas en el diseño del estudio aumentará el grado de percepción de auto-eficacia y confianza de los universitarios antes de la presentación de sus trabajos en lengua inglesa.

Las herramientas utilizadas para evaluar el antes y después de la formación son el cuestionario sobre la autoeficacia e inquietud desarrollado por Bados (2005) y el cuestionario de confianza para hablar en público diseñado por Paul (1996). Una vez realizada la primera evaluación, se aplicó la formación en dos sesiones y una vez finalizada se volvió a aplicar la evaluación previa a otra exposición oral en inglés de las mismas características que la primera.

Los resultados del estudio demuestran que la formación favorece parcialmente las puntuaciones pero no siempre significativamente. Sobre todo hemos podido comprobar que mejoran a nivel cualitativo las presentaciones orales en inglés. Además, es necesario ayudar

a nuestros estudiantes a reducir la inquietud y ganar confianza para hablar en público en una lengua no materna ya que esta será una habilidad que tendrán que poner en práctica a lo largo de toda su vida profesional.

Palabras clave: auto-eficacia, confianza, hablar en público, estudiantes universitarios y el inglés como medio de instrucción.

Abstract

Fear of speaking in public is one of the factors generating stress or anxiety among university students whose first language is not English and is especially relevant in recent higher education study plans in which communicative competences in a foreign language are a core focus.

This study evaluates the effectiveness of providing specific training aimed at developing greater self-efficacy and self-confidence to speak in public among a group of Spanish Education students who must give oral presentations in English during the course of their studies. The study stems from the hypothesis that training in the variables outlined in the study design will increase their level of self-efficacy and self-confidence when giving oral presentations in English.

The tools used to evaluate the effects before and after the training are the Public Speaking Self-efficacy questionnaire by Bados (2005) and the Personal Report of Confidence as a Speaker (PRCS) by Paul (1996). Once the first evaluation was carried out, the training was delivered in two sessions and then the previous evaluation was repeated before another oral presentation which had the same characteristics as the first.

The results of the study demonstrate that the training sessions partially improved the scores, however, this is not always significant. Above all, we have been able to confirm that there was a qualitative improvement in the oral presentations delivered in English. Knowing how to express oneself orally before an audience should be an essential transversal competence. Moreover, we must help our students reduce their unease and gain self-confidence in order to speak in public in a language which is not their first language as this is skill which they will put into practice throughout their professional lives.

Keywords: *self-efficacy, self-confidence, speaking in public, university students and english as a medium of instruction.*

1. Introducción teórica

Entre los factores que pueden generar estrés o ansiedad en población universitaria encontramos la inquietud o falta de confianza para hablar en público. Un fenómeno que provoca malestar psicológico y que cobra relevancia con la implantación de nuevos planes de educación superior que incluyen las competencias comunicativas en lengua extranjera como eje fundamental.

1.1. Efectos de la inquietud para hablar en público en la población universitaria

La inquietud, falta de confianza y el miedo al hablar en público han sido conceptualizados, desde el enfoque cognitivo-conductual, como un conjunto de reacciones cognitivas, conductuales y fisiológicas no adaptativas frente a sucesos ambientales, que no permiten a una persona resolver con éxito la situación en la que se encuentra (Bados, 1996; 2005; Orejudo, Fernández y Briz, 2012). Al menos un 20-30% de los estudiantes universitarios (Bados, 1992; Lane y Borkovec, 1984) y un 34% de la población universitaria (Stein, Walker y Forde, 1996) informan tener MHP o DHP y parece ser más frecuente en mujeres (Bados, 2005; Sandín 1997).

Si analizamos individualmente los miedos e inquietudes que pueden aparecer en la población universitaria, el miedo al hablar en público es descrito como uno de los más intensos (Bados, 1992; 2005; Orejudo, Nuño, Ramos, Herrero y Fernández, 2005; Orejudo, Fernández-Turrado y Briz, 2012). Según estudios procedentes de la ECA (Epidemiological Catchment Area), citados en Valiente, Sandín y Chorot (2010), el MHP representa el 6,5% de prevalencia de los miedos en población general y según Pollard y Henderson (1988), citado en Méndez, Inglés e Hidalgo (1999): «el 23% de las situaciones sociales temidas por las personas se refiere a hablar en público». Intervenir o hablar en público es considerado entonces, tanto por adultos como por adolescentes, como una de las situaciones sociales más difíciles (Sandín, 1997; Méndez et al., 1999; Bados, 2005; Valiente et al., 2010; Maldonado y Reich, 2013).

Las dificultades para hablar en público aparecen de forma natural en las exposiciones orales y generan fundamentalmente tres tipos de componentes. En primer lugar, los componentes fisiológicos (aumento de la tasa cardiaca, de la frecuencia respiratoria, sudores, etc.) (Orejudo et al. 2012; Bados, 2005; Harris, Kemmerling y North, 2002). En segundo lugar, pueden aparecer una serie de componentes cognitivos como las rumiaciones o pensamientos recurrentes sobre la situación que se está viviendo o se va a vivir, errores de pensamiento catastrofista de la propia actuación (ideas de ser evaluado negativamente por otros, ser ridiculizado, humillado, etc.) o de una baja eficacia o confianza (Orejudo et al., 2005; 2012; Bados, 2005). En tercer lugar, la posibilidad de aparición de componentes conductuales: quedarse en blanco, paralización, evitación, etc.

La inquietud y falta de confianza generan dificultades para pensar y concentrarse, con tal intensidad, que impiden recordar los planteamientos preparados, expresar con claridad las ideas y transmitir los conocimientos

adecuadamente. El individuo centra demasiado la atención en sus síntomas y en las cogniciones que le llevan a sentir emociones negativas (Bados, 2005). Estas cogniciones o pensamientos negativos, llevan a la persona a cometer errores y supuestos cognitivos no realistas que le generan la falta de confianza y la inquietud para hablar en público. Además, para hablar en público se requieren una serie de habilidades que ayudarán a la persona a sentir mayor seguridad y auto-eficacia como son: la adecuación del contenido al auditorio, expresar ideas de forma clara y sistemática, uso de la voz y su expresión corporal, etc.

La falta de confianza o inquietud para hablar en público en el ámbito académico puede generar, tanto a corto como a medio y largo plazo, problemas como la evitación, la atención focalizada en elementos negativos de la situación, la limitación de aprendizaje, el menor rendimiento académico, el sufrimiento personal, etc. (Tron-Alvarez, Bravo-González y Vaquero-Cáceres, 2014; Bados, 2005; Maldonado y Reich, 2013; Orejudo et al., 2005; 2012).

1.2. Efectos de la inquietud para hablar en público en una lengua no materna

Varios estudios confirman que el nivel de ansiedad afecta el aprendizaje de una lengua extranjera. Liu (2012) destaca varios estudios (MacIntyre, 1999; Horwitz et al., 1986; Young, 1991) que inciden en un marcado nivel de ansiedad entre los estudiantes universitarios cuya lengua materna no es el inglés. Nombra la aprensión comunicativa, la ansiedad social y una baja autoestima, como los principales elementos de ansiedad a la hora de utilizar el inglés como lengua de comunicación.

Radzuan y Kaur (2011), Zivković (2014) y Pérez Peña (2015) indican que la presentación oral es una herramienta de evaluación muy utilizada en todas las disciplinas universitarias. Los motivos para su empleo, según estos autores, se centran en el hecho de que es una actividad que integra las cuatro destrezas lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir), y fomenta el uso de los TICs. En la misma línea King (1998) añade que potencia la investigación, la organización, la síntesis, la presentación de información y el trabajo en grupo.

A la hora de determinar las causas que generan la ansiedad y falta de confianza a la hora de exponer en inglés, Radzuan y Kaur (op. cit) citando a Elliot y Chong (2005) señalan tres causas principales: la presentación en sí (los contenidos, la tecnología y contestar a preguntas), los atributos personales (la comunicación oral, el aspecto físico y el nivel de ansiedad) y

la evaluación (auto-evaluación y evaluación por parte de sus compañeros y profesor).

1.3. Intervenciones para afrontar el miedo a hablar en público

Han sido varios los tratamientos llevados a cabo con el fin de abordar la falta de confianza e inquietud para hablar en público como por ejemplo la exposición gradual, el entrenamiento auto-instruccional, la biblioterapia, la exposición junto a video feedback, la reducción de ansiedad, la intención paradójica, el entrenamiento en habilidades, la detección o discusión de pensamientos automáticos, etc. Algunos de ellos como el entrenamiento a hablar en público (EHP) han demostrado eficacia de forma aislada frente al no tratamiento. No obstante, el EHP ha obtenido mejores resultados en otros estudios cuando se ha combinado con otro tipo de intervención como la relajación profunda y el entrenamiento en auto-instrucciones (Estrella y Lasa, 2013).

En contextos anglosajones son frecuentes las intervenciones dentro de cursos de habilidades de comunicación, incorporando técnicas y estrategias cognitivo-conductuales que han demostrado su utilidad en contextos controlados (Orejudo et al., 2012). Otros enfoques enfatizan la importancia de componentes cognitivos y plantean intervenciones muy breves a partir de este elemento (Amir, Weber, Beard, Bomyea y Taylor, 2008; Cunninghamman, Lefkoe y Sechrest, 2006; Dibartolo y Molina, 2010; Orejudo et al., 2012). Conforme ha ido creciendo la relevancia de los factores cognitivos en las dificultades relacionadas con la ansiedad, se han ido incluyendo también estos factores en los tratamientos para el MHP (Olivares y García-López, 2002).

Las intervenciones o sesiones basadas en los principios de reestructuración cognitiva pueden ofrecer una alternativa o complemento adecuado que proporcione herramientas y estrategias para reducir la ansiedad al hablar en público (Dibartolo y Molina, 2010; Bados, 2005). Estrella y Lasa (2013), al comparar la eficacia de dos entrenamientos en estudiantes universitarios con dificultades para hablar en público, encontraron que un EHP breve que compagine técnicas de aprendizaje estructurado con técnicas de relajación, sin necesidad de aplicar exposición ni desensibilización sistemática, puede resultar muy eficaz para rebajar temor y ansiedad en actividades diarias como exponer un tema en clase, una charla informal o examen oral.

En general las intervenciones que se han mostrado más eficaces son las que han combinado diversas técnicas con el fin de abordar dos o más modalidades de respuesta (cognitiva, motora y autónoma). Las técnicas

más empleadas de forma combinada han sido el entrenamiento para hablar en público, la relajación, el entrenamiento autoinstruccional, la práctica en vivo, la exposición imaginal y la desensibilización sistemática (Bados, 2005).

2. Objetivos

Este estudio analiza los niveles de confianza, inquietud y auto-eficacia en estudiantes españoles de primer y segundo curso de los grados de Educación Infantil y Primaria antes de la presentación pública en inglés de trabajos desarrollados en equipo.

Además, también evalúa la eficacia de una formación específica dirigida a estimular su relajación, favorecer la reestructuración cognitiva de sus pensamientos limitantes, mejorar su confianza y capacidad para hablar en público, impulsar su optimismo e incrementar su grado de disfrute vital cuando tienen que hablar en público en lengua inglesa.

Las hipótesis que establecimos fueron dos: H1= Comprobar que existe falta de confianza y convencimiento y cierta inquietud en los estudiantes de primer curso de los grados de educación cuando tienen que hacer una exposición oral en público en lengua no materna. H2= Aplicar un programa de intervención psicoeducativa que puede mejorar las puntuaciones en las tres escalas así como la calidad de las presentaciones.

3. Procedimiento

3.1. Diseño

Este estudio tiene un diseño cuasi experimental con medidas pre-post recogidas en ambos casos antes de una exposición en lengua inglesa. Una vez realizada la primera evaluación, se aplicó una intervención de dos sesiones y una vez finalizada se volvió a aplicar la evaluación previa a otra exposición oral en inglés de las mismas características que la primera.

El planteamiento parte de dos supuestos fundamentales: que el mejor predictor del miedo a hablar en público en población universitaria son los constructos de auto-eficacia y confianza para hablar en público (Brown y Morrissey, 2004; Orejudo et. al. 2012), y que, mediante sesiones de psicoeducación, puede mejorarse la perspectiva de auto-eficacia y confianza, reduciendo asimismo el nivel de inquietud que genera la actividad y, de forma indirecta, el miedo y las dificultades para hablar en público (Moreno, Méndez y Sanchez-Meca, 2000; Olivares y García-López, 2002; Orejudo et al., 2008; 2012).

El diseño de las intervenciones está inspirado en el trabajo de Bados (2005), al combinar entrenamiento en respiración controlada, entrenamiento auto-instruccional, y entrenamiento para hablar en público. El trabajo se basa en otros estudios semejantes realizados en población universitaria española (Orejudo et al., 2012; Estrella y Lasa, 2013) y aporta, como principales novedades, que una de las dos sesiones en las que se desarrolló la intervención fuera en inglés y que en ambas sesiones se introdujeran contenidos del ámbito de la psicología positiva para facilitar el afrontamiento de la inquietud, concretamente el optimismo y el disfrute.

A continuación se describen brevemente los componentes de las dos sesiones de psicoeducación, de una hora y media de duración cada una, dirigidas a aumentar la percepción de auto-eficacia y confianza al hablar en público.

En la primera sesión se aplicaron técnicas de relajación, se desarrolló un entrenamiento auto-instruccional dirigido a detectar pensamientos negativos intrusivos relacionados con la inquietud para hablar en público y sustituirlos por pensamientos positivos o neutros, y se realizó una intervención dirigida a fomentar el optimismo y a vincularlo con la inminente exposición oral en lengua inglesa.

En la segunda sesión, desarrollada íntegramente en inglés, se realizó un entrenamiento para hablar en público orientado a proporcionar a los alumnos unas habilidades mínimas que pudieran proporcionar cierta seguridad y confianza a la hora de hablar en público. Además se desarrolló una formación específica dirigida a favorecer el disfrute, tratando de estimularlo en la segunda exposición en inglés planteada en el estudio.

3.2. Participantes

La muestra está compuesta por 27 estudiantes (N=27) que estaban cursando primer y segundo curso en el grado bilingüe de Educación Infantil y Primaria en la Universidad San Jorge en el curso 2016-17. Todos los sujetos participaron de forma voluntaria. Las edades de los estudiantes se sitúan entre 18 y los 32 años con una media de edad de 20 años y 3 meses. La distribución de géneros está repartida en un 40% de hombres y 60% mujeres. La totalidad de los estudiantes es de procedencia española. Los estudiantes realizaron las presentaciones de esta investigación en la materia de English I y el nivel de inglés se situaba en una media de B1 (nivel intermedio).

3.3. Variables

Para estructurar el estudio planteamos como variables independientes: la confianza, la inquietud y la percepción de auto-eficacia para hablar en público, y como variable dependiente encontramos la aplicación de un programa de intervención.

3.4. Instrumentos

En el estudio se utilizan dos medidas, el cuestionario de autoeficacia e inquietud para hablar en público de Bados (2005) y el cuestionario de confianza para hablar en público de Paul (1966).

La primera herramienta, el cuestionario de autoeficacia e inquietud para hablar en público (Bados, 2005), es un cuestionario de 12 ítems de tipo Likert que pretende medir la eficacia percibida para hacer frente a situaciones de este tipo y la inquietud frente a estas actuaciones. Bados (1992) validó esta medida en la población española, ofreciendo una alta fiabilidad test-retest ($r=0.92$). El instrumento se ha mostrado sensible para mediar la relación entre variables académicas y miedo para hablar en público (Orejudo et al., 2005).

La segunda medida, el cuestionario de confianza para hablar en público o Personal Report of Confidence as Speaker (PRCS) (Paul, 1966) es, quizá, uno de los auto-informes más utilizados para valorar la eficacia de un tratamiento para el miedo a hablar en público (Olivares et al., 2002). Fue diseñado para medir las reacciones tanto afectivas como conductuales en aquellas situaciones en las que se debe hablar ante una audiencia (Hidalgo, Lopez-Pina, Inglés y Méndez, 2002). La versión original del PRCS (Gilkinson, 1942), de 104 ítems, resultó un instrumento demasiado largo para la práctica clínica. Aunque posteriormente se desarrollaron varias versiones abreviadas, la más utilizada ha sido la aportada por Paul (1966) (Bados, 2005; Méndez et al., 1999), de 30 ítems, cuya adaptación española fue desarrollada por Bados (2001).

3.5. Desarrollo del estudio

El trabajo parte de una evaluación previa de su eficacia, inquietud y confianza al disponerse a hablar en público antes de realizar una presentación en inglés.

Posteriormente se desarrolla la acción formativa en dos sesiones de una hora y media, una en español con profesores españoles y otra en inglés con un mayor protagonismo de una profesora nativa.

En la primera sesión se practicó la respiración controlada, explicando al alumnado como respirar de forma profunda con el diafragma, en lugar de hacerlo con el pecho, la técnica de relajación muscular de Jacobson y visualizaciones. Además se desarrolló un entrenamiento auto-instruccional para que los alumnos registraran sus pensamientos automáticos, reflexionaran sobre el impacto de los mismos en sus emociones y reacciones conductuales, generaran alternativas de pensamiento y observaran el cambio en las emociones que despiertan dichas alternativas y las conductas que generan. Finalmente, se revisaron las ventajas asociadas al cultivo del pensamiento optimista y se realizó un ejercicio para visualizar el mejor yo en los ámbitos personal, profesional, social y de salud, haciendo coincidir el corto plazo con la finalización de la segunda exposición en inglés del estudio. En todos los casos, se aportaron herramientas y tareas para que los alumnos asistentes trabajaran los aspectos abordados.

En la segunda sesión, realizada en inglés, se incidió en el contacto visual ante el público, el lenguaje corporal, la entonación y las pausas en inglés, la importancia de ensayar la presentación y no leer de las notas o de las diapositivas. Asimismo, se realizó una práctica en la que los estudiantes tuvieron que hablar sobre un tema durante un minuto para ayudarles a perder el miedo a hablar en público y poder darles retroalimentación sobre lo que pudieron mejorar. El último tramo de la sesión revisó los efectos asociados al disfrute, realizando diferentes ejercicios prácticos para estimular pautas de pensamiento y comportamiento que generen esta emoción. Uno de los ejercicios realizados consistió en visualizar cómo se realizaba con éxito la segunda presentación en inglés contemplada en el estudio, con objeto de tomar conciencia de posibles pensamientos que estimulan esa experiencia.

Finalmente se vuelven a pasar las medidas antes de una nueva exposición pública en lengua inglesa de trabajos realizados por los estudiantes en equipo.

4. Resultados

La primera tabla (Tabla 1) muestra las medias en las puntuaciones de las dos escalas del Cuestionario de Autoeficacia e Inquietud para Hablar en Público (Bados, 2005) y las del Cuestionario de Confianza para Hablar en Público (Personal Report of Confidence as Speaker; PRCS; Paul, 1966) de la muestra en total y diferenciada por sexo, en la medida Pre-test.

Variable	Puntuación media		
	Todos (N=23)	Chicos (N=9)	Chicas (N=14)
Convencido_PRE	52.13	56.00	49.64
Inquietud_PRE	41.65	34.66	46.14
Confianza_PRE	98.65	94.77	101.14

Convencimiento_PRE: puntuaciones en la escala de convencimiento para hablar en público (cuestionario de autoeficacia e inquietud para hablar en público (Bados, 2005)) previas a la intervención. Inquietud_PRE: puntuaciones en la escala de la inquietud para hablar en público (cuestionario de autoeficacia e inquietud para hablar en público (Bados, 2005)) previas a la intervención. Confianza_PRE: Puntuaciones en el cuestionario de confianza para hablar en público o Personal Report of Confidence as Speaker (PRCS) (Paul, 1966) previas a la intervención.

Tabla 1. Puntuaciones medias de las escalas de Convencimiento, Inquietud y Confianza (Pre-test).

Si tenemos en cuenta que la puntuación máxima en la escala de convencimiento e inquietud es un 72 podemos observar como ambas puntuaciones indican que existe no demasiado convencimiento y bastante inquietud a la hora de hablar en público en inglés. Si nos fijamos en la confianza, la puntuación máxima en la escala es 170 así que de la media de nuestros alumnos se desprende que es necesario ganar más seguridad para hablar en público.

Podemos observar también en la Tabla 1 que, por un lado la media en puntuaciones de las chicas en el convencimiento inicial para hablar en público ($M=49.64$) es inferior a las de los chicos ($M=56.00$). Y por otro, que en la escala de inquietud vemos como son las chicas ($M=46.14$) las que muestran mayor nivel que los chicos ($M=34.66$). Finalmente y contradiciendo a la inquietud, la Confianza es superior en las chicas ($M=101.14$) que en los chicos ($M=94.77$).

En la segunda tabla (Tabla 2), se muestran los resultados de la comparación de medias entre las puntuaciones pre-test y las post-test en las tres escalas evaluadas. Se han obtenido a través de una comparación de medias de muestras relacionadas (T de student), habiendo comprobado anteriormente la distribución normal de las variables con el estadístico de Kolmogorov Smirnof.

Variable	Media	DT	t	gl	p
Convencido_PRE	52.13	9.19	-.41	22	.685
Convencido_POST	52.56	9.71			
Inquietud_PRE	41.65	11.44	1.99	22	.05*
Inquietud_POST	38.52	10.97			
Confianza_PRE	98.65	26.96	-1.35	22	.190
Confianza_POST	105.00	26.00			

Convencimiento_PRE: puntuaciones en la escala de convencimiento para hablar en público (cuestionario de autoeficacia e inquietud para hablar en público (Bados, 2005)) previas a la intervención. Convencimiento POST: después de la intervención. Inquietud_PRE: puntuaciones en la escala de la inquietud para hablar en público (cuestionario de autoeficacia e inquietud para hablar en público (Bados, 2005)) previas a la intervención. Inquietud_POST: después de la intervención. Confianza_PRE: Puntuaciones en el cuestionario de confianza para hablar en público o Personal Report of Confidence as Speaker (PRCS) (Paul, 1966) previas a la intervención. Confianza_POST: después de la intervención. * $p \leq 0.05$

Tabla 2. Comparación de medias en medidas pre y post.

Como se desprende de la tabla, existe una mejora en la puntuación del Convencimiento antes de las sesión ($M=52.13$ $DT=9.19$) y después de la sesión ($M=52.60$ $DT=9.71$) pero sin ser significativa ($p=.985$). Si nos fijamos en la Inquietud, se reduce la puntuación desde antes de la intervención ($M=41.65$ $DT=11.44$) hasta después ($M=38.52$ $DT=10.97$) y esta vez sí podríamos considerar que lo hace de forma significativa ($p=0.05$). Y por último las puntuaciones en Confianza que también aumentan ($M=98.65$ $DT=26.96$; $M=105$ $DT=26.00$) pero sin ser significativa la diferencia ($p=.190$).

5. Conclusiones y discusión

Los estudiantes universitarios presentan dificultades para controlar el estrés y ansiedad que les genera la tarea o actividad de hablar en público, siendo esta una competencia que van a necesitar durante toda su etapa de formación y profesional (Lavasseur, Dean y Pfaff, 2004; Orejudo et al., 2006, Radzuan y Kaur, 2011).

En nuestra primera hipótesis (H_1) pretendíamos comprobar si efectivamente se encontraba presente la inquietud, falta de confianza y seguridad para hablar en público en inglés entre el alumnado de primer curso de los grados de educación. La hipótesis podríamos decir que ha quedado confirmada ya que las medias de las tres escalas están o bien por

debajo (Convencimiento) o muy por debajo (Inquietud y Confianza) de las puntuaciones máximas de las escalas.

Este fenómeno viene explicado porque, como han demostrado otros autores, la confianza y el convencimiento para hablar en público disminuyen significativamente con la edad puesto que los miedos y la ansiedad social se incrementan con el paso de los años (Essau et al., 1999; Méndez, Hidalgo et al., 2002; Mendez, Inglés et al., 2002 y 2004).

Cuando transferimos estos resultados a la comunicación oral en inglés, podemos ver una correlación entre los resultados de bajo convencimiento, inquietud y confianza, y los niveles lingüísticos del alumnado. Aquellos estudiantes con niveles bajos de inglés demuestran mayores niveles de ansiedad que los estudiantes que poseen niveles más altos de inglés.

Nuestra segunda hipótesis (H₂) se basaba en la posibilidad de reducir los niveles de inquietud para hablar en público y aumentar los niveles de confianza y convencimiento con una breve intervención psico-educativa. Nuestra hipótesis no ha quedado del todo confirmada porque las mejoras no son significativas.

Con los resultados de este proyecto, hemos podido comprobar como la intervención basada en la impartición de una sesión de psico-educación mejora parcialmente las puntuaciones pero no siempre significativamente. Sobre todo, hemos podido verificar que mejoran a nivel cualitativo las presentaciones orales en inglés.

Desde esta la perspectiva cualitativa las grabaciones de las dos presentaciones nos dio la oportunidad de evaluar si hubo diferencias entre la primera presentación y la segunda. En este aspecto se pudieron ver mejoras con respecto a la primera presentación: más eficacia a la hora de organizar la presentación; mayor confianza hablando; mejora en la entonación y pausas; más contacto visual con la audiencia y menos dependencia de la lectura de notas. La impresión general fue que los estudiantes, aunque algo nerviosos, parecían más concentrados y disfrutaban más de la experiencia.

Otras investigaciones con estudiantes universitarios en España han conseguido demostrar que la aplicación de programas de intervención logra mejorar la percepción de auto-eficacia y confianza para hablar en público poniendo de manifiesto que se consigue indirectamente reducir un temor común entre esta población (Bados y Saldaña, 1990; Montorio et al., 1996; Olivares y García-López, 2002; Orejudo et al., 2012).

En relación con la exposición de presentaciones orales en inglés entre estudiantes universitarios que utilizan el inglés como segunda lengua, el

estudio de Kostic-Bobanoviç y Bobanoviç (2007) demuestra que la formación en estrategias afectivas durante un periodo sostenido de tiempo logra mitigar los niveles de ansiedad e inquietud a la hora de hablar en público. El hecho de que la presentación oral haya sido en inglés nos lleva a preguntarnos si los alumnos tendrían el mismo nivel de ansiedad e inquietud si la presentación hubiera sido en su lengua materna (español).

En segundo lugar, otra novedad que puede estar actuando como limitación es la duración de la intervención. Esto ha supuesto no incluir en la misma técnicas como la exposición gradual o no haber podido hacer un seguimiento de las tareas para casa.

Algunas de las limitaciones de este estudio tienen que ver con el tamaño de la muestra. Además, como ya hemos comentado, la duración de la sesión ha impedido aplicar una serie de técnicas que la literatura indica que pueden ser eficaces. Además, las medidas de auto-informe implican también una serie de limitaciones.

Futuras investigaciones deberían poder comparar programas con diferentes componentes o técnicas y duración, para poder realmente saber cuál de ellas resulta más eficaz.

En nuestra opinión un programa como el presentado en este proyecto debería ser incluido como parte del currículo de todos los grados en formación universitaria. Saberse expresar oralmente frente a un grupo de personas debería ser una competencia transversal fundamental. Además, es necesario ayudar a nuestros estudiantes a reducir la inquietud y ganar confianza para hablar en público en una lengua no materna ya que esta será una habilidad que tendrán que poner en práctica a lo largo de toda su vida.

6. Referencias

- AMIR, N., WEBER, G., BEARD, C., BOMYEA, J. Y TAYLOR, C. T. (2008): «The effect of a single-session attention modification program on response to a public-speaking challenge in socially anxious individuals», *Journal of Abnormal Psychology*, 117, 860-868.
- BADOS, A. (1992): *Análisis de componentes de un tratamiento cognitivo-somático-conductual del miedo a hablar en público*, Barcelona, Publicaciones de la Universidad de Barcelona (tesis doctoral).
- BADOS, A. (2001): «Habilidades de enfrentamiento al estrés: Intervención para hablar en público», Buceta, J. M., Bueno, A. M y Más, B (eds.), *Intervención psicológica y salud: Control del estrés y conductas de riesgo*, Madrid, Dykinson, 167-214.

- BADOS, A. (2005): *Miedo a hablar en público*, Tesis de licenciatura no publicada, Barcelona, Universidad de Barcelona.
- BROWN, T. Y MORRISEY, L. (2004): «The effectiveness of verbal self-guidance as a transfer of training intervention: its impact on presentation performance, self-efficacy and anxiety», *Innovations in Education and Teaching International*, 41, 255-27.
- CUNNINGHAM, V., LEFKOE, M. Y SECHREST, L. (2006): «Eliminating fears: An intervention that permanently eliminates the fear of Public Speaking», *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 13, 183-193.
- DIBARTOLO, P. M. Y MOLINA, K. (2010): «A brief, self-directed written cognitive exercise to reduce public speaking anxiety in college courses», *Communication Teacher*, 24 (3), 160-164.
- ELLIS, K. (1995): «Apprehension, self-perceived competency, and teacher immediacy in the laboratory-supported public speaking course: trends and relationship», *Communication & Education*, 44, 64-78.
- ELLIOT, J. Y CHONG, J. L. Y. (2005): Presentation anxiety: A challenge for some students and a pit of despair for others. Recuperado de http://isana.proceedings.com.au/docs/2004/paper_elliott.pdf
- ESTRELLA, R. Y LASA, A. (2013): «Eficacia comparada de dos entrenamientos en estudiantes universitarios con dificultades para hablar en público», *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, 21 (1), 39-58.
- GILKINSON, H. (1942): «Social fears as reported by students in college speech classes». *Speech Monographs*, 9, 141-160.
- HARRIS, S. R., KEMMERLING, R. L. Y NORTH, M. M. (2002): «Brief Virtual therapy for Public Speaking Anxiety», *CyberPsychology & Behavior*, 5 (6), 543-550.
- HIDALGO, M. D., LÓPEZ-PINA, J. A., INGLÉS, C. J. Y MÉNDEZ, F.X. (2002): «Análisis psicométrico del cuestionario de confianza para hablar en público, usando la teoría de respuesta al ítem», *Canales de psicología*, 18 (2), 333-349.
- HORWITZ, E. K. (1986): «Preliminary evidence for the reliability and validity of a foreign language anxiety scale», *TESOL Quarterly*, 20, 559-562.
- KING, J. (2002): «Preparing EFL learners for oral presentations», *The Internet TESL Journal*, 8 (3). Recuperado de <http://iteslj.org/Lessons/King-PublicSpeaking.html>.
- KOŠTIĆ-BOBANOVIĆ M. Y M., BOBANOVIĆ, M. (2007): «Coping with Public Speaking Anxiety», *Croatian Scientific Bibliography*, 840-847.
- LANE, T. W. Y BORKOVEC, T. D. (1984): «The influence of therapeutic expectancy/demand on self-efficacy ratings», *Cognitive Therapy and research*, 8, 95-106.

- LEVASSEUR, D. G., DEAN, K. W. Y PFAFF, J. (2004): «Speech pedagogy beyond the basics: A study of instructional methods in the advanced public speaking course», *Communication Education*, 53 (3), 234-252.
- LIU, H. (2012): «Understanding EFL undergraduate anxiety in relation to motivation, autonomy, and language proficiency», *Electronic Journal of Foreign Language Teaching*, 9 (1), 123-139. Recuperado de <http://e-flt.nus.edu.sg/v9n12012/liu.pdf>
- MACINTYRE, P. D. (1999): «Language anxiety: A review of the research for language teachers», Young, D. J. (Ed.), *Affect in foreign language and second language learning: A practical guide to creating a low-anxiety classroom atmosphere*. Boston: McGraw-Hill College, 24-45.
- MALDONADO, I., REICH, M. (2013): «Estrategias de afrontamiento y miedo a hablar en público en estudiantes universitarios a nivel de grado», *Ciencias psicológicas*, 7 (2), 165-182.
- MÉNDEZ, F. X., INGLÉS C. J., E HIDALGO, M. D. (1999): «Propiedades psicométricas del cuestionario de confianza para hablar en público: estudio con una muestra de alumnos de enseñanzas medias», *Psicothema*, 11 (1), 65-74.
- MORENO, P. J., MÉNDEZ, F. X. Y SÁNCHEZ- MECA, J. (2000): «Eficacia de los tratamientos cognitivo-conductuales para la fobia-social: una revisión meta-analítica», *Psicothema*, 12, 346-352.
- OLIVARES, J. Y GARCÍA-LÓPEZ, J. L. (2002): «Resultados a largo plazo de un tratamiento en grupo para el miedo a hablar en público», *Psicothema*, 14, 405-409.
- OREJUDO, S., FERNÁNDEZ-TURRADO, T., BRIZ, E. (2012): «Resultados de un programa para reducir el miedo y aumentar la autoeficacia para hablar en público en estudiantes universitarios de primer año», *Estudios sobre educación*, 12, 199-217.
- OREJUDO, S., NUÑO, J., RAMOS, T., HERRERO, M. L. Y FERNÁNDEZ-TURRADO, T. (2005): «Competencias desde la perspectiva intercultural para el grado de Educación Infantil», *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación de Profesorado*, 8 (1), 1-6.
- OREJUDO, S., NUÑO, J., RAMOS, T., HERRERO, M. L. Y FERNÁNDEZ-TURRADO, T. (2007): «Participación del alumnado universitario en el aula. Una investigación sobre el temor a hablar en público en grandes grupos», *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 21 (1), 145-160.
- PAUL, G. L. (1966): *Insight vs desensitization in psychotherapy*, Standford, Standford University Press.
- PÉREZ PEÑA, Y., (2015): «Las habilidades de presentación oral en inglés de los estudiantes universitarios», *Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 6 (2), 181-202.

- POLLARD C. A, HENDERSON J. G. (1988): «Four types of social phobia in a community sample», *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 176, 440-445.
- RADZUAN, N. R. M. Y KAUR, S. (2011): «Technical oral presentations in English: Qualitative analysis of Malaysian Engineering Undergraduates' Sources of Anxiety», *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 29, 1436-1445.
- SANDÍN, B. (1997): *Ansiedad, miedos y fobias en niños y adolescentes*, Madrid, Dykinson.
- STEIN, M. B., WALKER, J. R. Y FORDE, D. R. (1996): «Public-speaking fears in a community sample: Prevalence, impact on functioning, and diagnostic classification», *Archives of General Psychiatry*, 53, 169-174.
- TRON-ALVAREZ, R., BRAVO-GONZALEZ, M. C., VAQUERO-CÁZARES, J. E. (2014): «Evaluación y correlación de auto-verbalizaciones y el miedo a hablar en público en estudiantes universitarios», *Revista de Educación y Desarrollo*, 30.
- VALIENTE M. R., SANDÍN, B. Y CHOROT, P. (2010): *Miedos en la infancia y la adolescencia*, Madrid, UNED aula abierta.
- YOUNG, D. J. (1991): «Creating a low-anxiety classroom environment: What does language anxiety research suggest? », *The Modern Language Journal*, 75 (4), 426-439.
- ZIVKOVIĆ, S. (2014): «The Importance of Oral Presentations for University Students», *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5 (19), 468-475.